

IN- FORME

CIUDADANÍA

BRECHAS DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

GENPOL es un equipo de investigación en el que exploramos los orígenes de las desigualdades de género en el ámbito de la política y en actitudes y comportamientos con el objetivo de identificar y proponer espacios para mejorar la igualdad.

GENPOL estudia las causas de la brecha de género en la política, desde un nuevo prisma que nace en los proyectos previos del equipo de investigación. Mientras en proyectos anteriores se han centrado principalmente en el estudio de los diferentes niveles de implicación política de mujeres y hombres, este nuevo enfoque examina si existen diferencias sistemáticas en la forma en que mujeres y hombres se aproximan a la política y trata de explicar dichas diferencias.

En el marco del estudio sistemático de la participación de las mujeres en política, hemos recogido datos individuales a través de un panel en línea. La encuesta pregunta a los mismos participantes en varios momentos temporales: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025. Los cuestionarios utilizados durante los cinco años combinan la repetición de algunas preguntas para poder comparar y ver la evolución de las respuestas en el tiempo, con la introducción de nuevas preguntas que permiten indagar en aspectos novedosos.

Este informe analiza los **datos de la ola 3 que tuvo lugar en 2022 y se muestra la evolución temporal en la participación desde 2020 a 2025**. Además, hemos combinado algunas variables de contexto como el tamaño del municipio en el que viven los entrevistados, o la representación política existente en su municipio para discernir posibles efectos de estos factores en la participación de hombres y mujeres.

Descubre más sobre GENPOL y el acceso a los datos panel [aquí](#).

LA BRECHA DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA SEGÚN DISTINTOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Tipo de participación:

- **Contacto:** se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.

Existen diferencias importantes entre distintas formas de participación. En las formas más institucionales, como colaborar con una asociación o partido político, contactar a una autoridad o llevar insignias, la participación tanto de hombres como de mujeres, es menor, sobre todo respecto a colaborar con un partido político, donde entre el 11% de mujeres y el 16% de hombres colaboran. En cambio, en las formas menos institucionales, como firmar una petición, publicar algo sobre política, boicotear productos o asistir a una manifestación organizada, la participación es mayor. Destacan a este respecto firmar y publicar algo, donde alrededor de la mitad de los entrevistados ha participado.

BRECHA DE GÉNERO (DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES)

Diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que han participado en los distintos tipos de participación. Valores positivos indican que las mujeres participan más, valores negativos que las mujeres participan menos.

Tipo de participación:

- **Contacto:** se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.

La brecha de género en la política es cuestión de tipos de participación y no de niveles. Es decir, la diferencia de participación entre hombres y mujeres no es mayor donde se participa más, o donde se participa menos, depende de si son formas institucionales o no. La brecha es menor o no existe en las formas de participación menos institucionales (color rayado). Por ejemplo, más mujeres que hombres firman peticiones y acude a manifestaciones. En cambio, la brecha es mucho mayor cuando se trata de participar en una asociación o partido, o contactar con alguna autoridad. La excepción es boicotear productos que, sin ser una forma institucional, la brecha es de cinco puntos porcentuales.

*Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativa (al 0,05).

PARTICIPACIÓN Y NIVEL TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN EN FORMAS INSTITUCIONALES

Porcentaje de mujeres y hombres que han participado por tipo de participación y ámbito territorial en el que ha tenido lugar la participación.
Tipo de participación:

- **Contacto:** se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Ámbito territorial:** Municipal, Comunidad Autónoma, ámbito nacional.

La participación en las formas más institucionales tiene lugar sobre todo al nivel municipal. En el caso de contactar con un político o autoridad, el 86% de los hombres y el 82% de las mujeres que contactaron lo hicieron en el ámbito municipal. También colaborar con un partido o asociación tiene lugar fundamentalmente en el nivel más cercano al ciudadano. De las personas que colaboraron con una asociación el 50% lo hicieron con una asociación municipal.

PARTICIPACIÓN EN FORMAS NO INSTITUCIONALES

Porcentaje de mujeres y hombres que han participado por ámbito territorial en el que ha tenido lugar la participación.
Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet
- **Ámbito territorial:** Municipal, Comunidad Autónoma, ámbito nacional.

La participación en formas menos institucionales sin embargo tiene lugar sobre todo en el nivel nacional tanto en hombres como en mujeres. Eso ocurre en el 61% de los hombres y el 57% de las mujeres que acudieron a una manifestación, esta era de ámbito nacional, siendo el ámbito municipal, que afectaban fundamentalmente el municipio. De forma similar, la firma de peticiones en campañas es mayor en campañas de ámbito nacional, seguido de aquellas en ámbito municipal.

PARTICIPACIÓN Y NIVEL MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL SEGÚN DISTINTOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN

Porcentaje de mujeres y hombres que han participado en distintos tipos de actividades a nivel municipal por tipo de participación.

Tipos de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Publicado sobre municipio:** han compartido algo sobre política en su municipio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Consulta municipal:** participado en una consulta pública organizada por su municipio.
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.

Cuando nos centramos en la participación a nivel municipal, no vemos una diferencia marcada entre formas más o menos institucionales. Alrededor del 20 % tanto de hombres como de mujeres han ido a su municipio a presentar una sugerencia o queja porque funcionaba mal un servicio, o han publicado algo sobre política municipal. Mucha menor es la asistencia a un pleno del ayuntamiento.

La brecha de género disminuye de forma importante en el nivel más cercano, aunque en general las mujeres participan menos que los hombres. Las diferencias entre hombres y mujeres en la participación a nivel municipal se sitúa entre los dos y los tres puntos porcentuales menor participación de las mujeres. La diferencia es inexistente en la participación en actividades organizadas por el ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Porcentaje de mujeres y hombres por tipo de servicio relacionado con la participación a nivel municipal en los siguientes

Tipos de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Publicado sobre municipio:** han compartido algo sobre política en su municipio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Consulta municipal:** participado en una consulta pública organizada por su municipio.
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.

Las mujeres participan más en temas relacionados con el cuidado y la educación que los hombres. Aunque existe bastante homogeneidad en las áreas entre hombres y mujeres, aparece alguna diferencia. Los dos temas donde más participan ambos son los servicios municipales y la sanidad pública, mientras que en tercer lugar para los hombres aparece obras públicas con un 13% (para las mujeres aparece en cuarto lugar con un 12%). El tercer puesto para las mujeres lo ocupan los servicios sociales (12%), que para los hombres aparece en sexto lugar (con un 8%). Además, aunque la enseñanza pública ocupa el mismo puesto el porcentaje de acciones participativas referidas a educación es mayor entre las mujeres (8%) que entre los hombres (5%).

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL DE MUJERES SEGÚN TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DONDE VIVEN

Porcentaje de mujeres que han participado en el nivel municipal por tamaño de población.

Tipo de participación:

- **Contacto:** que se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Tamaño de municipio:** Tamaño de municipio según datos de población del INE correspondientes al ayuntamiento donde declara vivir el entrevistado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias en la participación de mujeres son estadísticamente significativa (al 0,05) para al menos un tipo de municipio, siendo la categoría de referencia los municipios pequeños.

El tamaño de la población influye en la participación más institucional, pero depende del tipo de participación en concreto. En las formas de participación en las que existe un contacto más directo con actores políticos (contactar autoridades, colaborar con partidos o asociaciones), en los municipios de menor tamaño las mujeres participan más que en los más grandes. En las formas que existe menos contacto directo (llevar insignias) no existe diferencia.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO INSTITUCIONAL DE MUJERES SEGÚN TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DONDE VIVEN

Porcentaje de mujeres que han participado en el nivel municipal por tipo de participación y tamaño de población.

Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.
- **Tamaño de municipio:** Tamaño de municipio según datos de población del INE correspondientes al ayuntamiento donde declara vivir el entrevistado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias en la participación de mujeres son estadísticamente significativa (al 0,05) para al menos un tipo de municipio, siendo la categoría de referencia los municipios pequeños.

En las formas de participación menos institucionales, el tamaño del municipio donde viven los entrevistados no parece tener tanta influencia entre los entrevistados, y la evidencia es mixta. Mientras que el apoyo al boicoteo de productos aumenta a medida que crece el tamaño del municipio, en las otras formas de participación no se ve una tendencia clara.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL DE MUJERES SEGÚN TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DONDE VIVEN

Porcentaje de mujeres que han participado en el nivel municipal por tipo de participación y tamaño de población.

Tipo de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.
- **Tamaño de municipio:** Tamaño de municipio según datos de población del INE correspondientes al ayuntamiento donde declara vivir el entrevistado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias en la participación de mujeres son estadísticamente significativa (al 0,05) para al menos un tipo de municipio, siendo la categoría de referencia los municipios pequeños.

Quando nos centramos en el nivel municipal, no se ve una tendencia clara en la influencia del tamaño del municipio en la participación política en el ayuntamiento. Tan sólo en actividades organizadas por el ayuntamiento el tamaño influye claramente y cuanto más grande es el municipio, menos participan las mujeres en sus actividades (como reparto de comida, recogida de basura o limpieza de parques). Para las otras formas de participación las mujeres que viven en municipios de más de 20000 habitantes parecen participar menos en la asistencia a un pleno o la presentación de una queja o sugerencia que aquellas que viven en entidades de menor tamaño. En otras formas de participación como publicar algo sobre política o participar en una consulta pública el tamaño parece influir menos.

BRECHA DE GÉNERO Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

BRECHA DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (DIFERENCIA HOMBRES Y MUJERES)

Diferencia entre porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y tamaño de población. Valores negativos indican que las mujeres participan menos, valores positivos que las mujeres participan más.

Tipo de participación:

- **Contacto:** que se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación; Insignia: han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Tamaño de municipio:** Tamaño de municipio según datos de población del INE correspondientes al ayuntamiento donde declara vivir el entrevistado.

BRECHA DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN NO INSTITUCIONAL (DIFERENCIA HOMBRES Y MUJERES)

Diferencia entre porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y tamaño de población. Valores negativos indican que las mujeres participan menos, valores positivos que las mujeres participan más.

Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.
- **Tamaño de municipio:** Municipios pequeños son los menores de 5000 habitantes, medianos entre 5001 y 20000, grandes entre 20001 y 300000, muy grandes mayores de 300000.

En general, la brecha de género en la participación política no parece ser cuestión del tamaño de la población donde viven. No parecen existir incentivos mayores a la participación política en ayuntamientos más grandes que en aquellos más pequeños y la variación en la forma de acción política parece depender de nuevo de las áreas concretas. Existen algunas donde las mujeres están más involucradas y su participación es pareja a los hombres (como firmar peticiones y acudir a manifestaciones) y otras donde su participación es menor con respecto a los hombres y la brecha aumenta en todos los rangos de población (como contacto político y actividades de partido).

BRECHA DE GÉNERO Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

BRECHA DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN MUNICIPAL (DIFERENCIA HOMBRES Y MUJERES)

Diferencia entre porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y tamaño de población. Valores negativos indican que las mujeres participan menos, valores positivos que las mujeres participan más.

Tipo de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.
- **Tamaño de municipio:** Tamaño de municipio según datos de población del INE correspondientes al ayuntamiento donde declara vivir el entrevistado.

Los datos de la participación a nivel municipal confirman la idea de que la brecha de participación de las mujeres respecto a los hombres no parece ser cuestión del tamaño de la población donde viven, sino de la forma de participación concreta. Sin embargo sí parece observarse la tendencia de que la brecha se reduce en los municipios de 10000 a 20000 habitantes, que es donde sistemáticamente la brecha de género de participación a nivel municipal desaparece y donde las mujeres participan más que los hombres. Y esto sucede en distintas formas de participación como asistir a un pleno, realizar actividades o presentar una sugerencia o queja, o publicar algo sobre política municipal.

¿QUÉ PASA CON LOS AÑOS?

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES EN FORMAS INSTITUCIONALES POR AÑO

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y año en que tuvo lugar la encuesta.

Tipo de participación:

- **Contacto:** que se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Año:** Año en el que tuvo lugar la encuesta.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES EN FORMAS NO INSTITUCIONALES POR AÑO

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y año en que tuvo lugar la encuesta.

Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.
- **Año:** Año en el que tuvo lugar la encuesta.

Cada vez las mujeres participan menos en política, y el descenso es muy pronunciado entre 2020 y 2022. Los datos de las distintas olas nos indican un descenso en las formas de participación en general. En todas las formas de participación, el porcentaje de mujeres que indica que ha participado ha descendido entre el año 2020 y el año 2025. La única excepción es la participación en manifestaciones, que se mantiene más o menos estable en toda la serie temporal. El descenso en las formas de participación más institucionalizadas como llevar insignias, colaborar con partidos políticos o con asociaciones desciende entre 2020 y 2022 y repunta un poco entre 2022 y 2025. Establecer contacto con autoridades sin embargo presenta más altibajos en las distintas olas.

En las formas de participación menos institucionalizadas, la inestabilidad es mayor en firmar peticiones y publicar algo sobre política, donde vemos cambios más drásticos entre 2020 y 2022, y algo más estabilidad entre 2022 y 2025. Participar en manifestaciones y boicotear productos son acciones más estables.

¿QUÉ PASA CON LOS AÑOS?

PARTICIPACIÓN EN PARTIDO POLÍTICO O ASOCIACIÓN

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y año en que tuvo lugar la encuesta.

Tipo de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.
- **Año:** Año en el que tuvo lugar la encuesta.

A nivel municipal no existe un descenso en la participación de las mujeres. Aunque no tenemos datos para 2020 y la serie temporal se inicia en 2021, los datos no indican una reducción pronunciada entre 2021 y 2025, y aunque hay un ligero descenso, repunta entre ese año y el 2023, año en el que tenemos elecciones generales y locales en España. Entre 2023 y 2025 sí que se aprecia un descenso en la participación a nivel municipal.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y año en que tuvo lugar la encuesta.

Tipo de participación:

- **Contacto:** que se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignia:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.
- **Nivel de estudios:** Educación primaria completada o menos; Educación secundaria: primer o segundo ciclo de educación secundaria completada; Terciaria: primer ciclo de educación terciaria completada, licenciatura, grado, máster o doctorado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias de participación entre mujeres según el nivel nivel educativo son significativas.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y año en que tuvo lugar la encuesta.

Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.
- **Nivel de estudios:** Educación primaria completada o menos; Educación secundaria: primer o segundo ciclo de educación secundaria completada; Terciaria: primer ciclo de educación terciaria completada, licenciatura, grado, máster o doctorado

Las mujeres con estudios superiores participan más en política. Esto es así para todas las formas de participación incluidas en el estudio. De forma sistemática, las que participan menos son las que tienen un menor nivel de estudios (primaria o menos de primaria), y las que participan más son las que tienen estudios más altos (educación terciaria, licenciatura, grado, máster o doctorado) son las que más participan, y las que tienen estudios de secundaria se sitúan en medio.

No parece advertirse una diferencia entre formas más o menos institucionalizadas. La diferencia más grande se observa entre aquellas mujeres con estudios superiores y las demás. Esta diferencia es particularmente pronunciada en las que colaboran con una asociación, las que firman peticiones y las que acuden a manifestaciones.

EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y nivel educativo.

Tipo de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.
- **Nivel de estudios:** Educación primaria completada o menos; Educación secundaria: primer o segundo ciclo de educación secundaria completada; Terciaria: primer ciclo de educación terciaria completada, licenciatura, grado, máster o doctorado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias de participación entre mujeres según el nivel nivel educativo son significativas. A mayor nivel educativo, mayor participación.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y nivel educativo.

Tipo de participación:

- **Publicado sobre municipio:** han compartido algo sobre política en su municipio.
- **Consulta municipal:** participado en una consulta pública organizada por su municipio.
- **Nivel de estudios:** Educación primaria completada o menos; Educación secundaria: primer o segundo ciclo de educación secundaria completada; Terciaria: primer ciclo de educación terciaria completada, licenciatura, grado, máster o doctorado

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias de participación entre mujeres según el nivel nivel educativo son significativas. A mayor nivel educativo, mayor participación.

El nivel de estudios influye en la participación política a nivel municipal de forma un tanto diferente. Las mujeres con nivel educativo más bajo y más alto (primaria o menor y estudios superiores) participan más que aquellas que tienen educación secundaria. Así el nivel de estudios no parece influir de forma importante en la participación a nivel local más allá de fomentar la participación en ciertos tipos de participación (participar en alguna consulta pública o realizar alguna actividad).

EDAD Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES Y EDAD

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y grupo de edad.

Tipo de participación:

- **Contacto:** que se han puesto en contacto con un/a político/a o con una autoridad o funcionario.
- **Partido:** han colaborado con un partido político o una plataforma de acción ciudadana.
- **Asociación:** han colaborado con alguna otra organización o asociación.
- **Insignias:** han llevado o mostrado insignias, banderas o pegatinas de alguna campaña.

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias de participación entre mujeres según el nivel nivel educativo son significativas. A mayor edad, mayor participación.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES Y EDAD

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y grupo de edad.

Tipo de participación:

- **Firma:** han firmado una petición en una campaña de recogida de firmas.
- **Manifestación:** han participado en manifestaciones autorizadas.
- **Boicot:** han boicoteado o dejado de comprar ciertos productos.
- **Publicado:** han publicado o compartido algo sobre política en Internet.

* Las formas de participación que tienen un asterisco son aquellas en las que las diferencias de participación entre mujeres según el nivel nivel educativo son significativas. A mayor edad, mayor participación.

La edad influye en algunas formas de participación que están fomentadas por posiciones más partidistas, como colaborar con un partido, llevar insignias, asistir a manifestaciones o boicotear ciertos productos. Para todas ellas existe una mayor participación en los extremos (más jóvenes y menos jóvenes). En las otras formas de participación parece que la participación aumenta en los primeros años adultos, y desciende a partir de los 30 años. Es decir, en la edad adulta, cuando las mujeres tienen hijos y asumen mayores responsabilidades en el hogar. En ese momento donde es más difícil conciliar la vida familiar, laboral y otras actividades sociales y políticas, las mujeres participan menos en política.

EDAD Y PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL Y EDAD

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y edad.

Tipo de participación:

- **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio.
- **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida; recogida de basuras; limpieza de parques; etc.).
- **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA NO INSTITUCIONAL DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL Y EDAD

Porcentaje de mujeres que participan por tipo de participación y edad.

Tipo de participación:

- **Publicado sobre municipio:** han compartido algo sobre política en su municipio.
- **Consulta municipal:** participado en una consulta pública organizada por su municipio.
- **Nivel de estudios:** Educación primaria completada o menos; Educación secundaria: primer o segundo ciclo de educación secundaria completada; Terciaria: primer ciclo de educación terciaria completada, licenciatura, grado, máster o doctorado.

En la participación a nivel municipal es más difícil establecer tendencias y las mujeres adultas se mantienen activas, especialmente presentando sugerencias o quejas en el ayuntamiento, publicando sobre política municipal, realizando actividades o asistiendo a plenos municipales. Lo que sí se observa de nuevo es un descenso en la participación a partir de los 30 años, cuando es más difícil conciliar la vida familiar (hijos, tareas del hogar etc) con la vida familiar y participación política.

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN

REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS MUNICIPIOS

Porcentaje de municipios que tienen representación femenina en las concejalías por porcentaje de dicha participación.

- **Menos de 5%:** Municipios donde el número de concejalas es menor del 5% del total de concejalías del municipio.
- **Del 5 al 20%:** Municipios donde el número de concejalas es entre el 5 y el 20%.
- **Del 20 al 40%:** Municipios donde el número de concejalas es entre el 20% y el 40%.
- **Más del 40%:** Municipios donde el número de concejalas sobre el total de concejalías del municipio es mayor del 40%.
- **Fuente de los datos:** Datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Porcentaje de mujeres que participan a nivel municipal por porcentaje de representación femenina en las concejalías.

- **Participación política:** Porcentaje de mujeres que han participado en alguna de las siguientes formas de participación política a nivel municipal:
 - **Sugerencia o queja en municipio:** han ido a su municipio a presentar una sugerencia/queja porque funcionaba mal algún servicio
 - **Publicado sobre municipio:** han compartido algo sobre política en su municipio
 - **Actividad municipal:** han participado en alguna actividad organizada por su municipio (por ejemplo, reparto de comida recogida de basuras; limpieza de parques; etc.)
 - **Consulta municipal:** participado en una consulta pública organizada por su municipio
 - **Asistir a Pleno:** han asistido a una reunión del pleno municipal.

Representación política:

- **Menos de 5%:** Municipios donde el número de concejalas es menor del 5% del total de concejalías del municipio.
- **Del 5 al 20%:** Municipios donde el número de concejalas es entre el 5 y el 20%.
- **Del 20 al 40%:** Municipios donde el número de concejalas es entre el 20% y el 40%.
- **Más del 40%:** Municipios donde el número de concejalas sobre el total de concejalías del municipio es mayor del 40%.
- **Fuente de datos:** Datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública - Dirección General de Gobernanza Pública.

Al menos en la mitad de los ayuntamientos de España había 40% o más de concejalas a raíz de las elecciones de 2019. No se observa una mayor participación en los municipios donde debido a las elecciones locales inmediatamente precedentes a la encuesta existe mayor representación femenina en las concejalías. El porcentaje que mujeres que participan a nivel municipal en alguna forma de participación es prácticamente el mismo donde la representación femenina se sitúa entre el 5 y el 20% del total de concejales que donde es mayor. La única diferencia importante se observa donde hay muy poca representación de mujeres en el ayuntamiento. En esos casos, la participación de las mujeres al nivel municipal se reduce considerablemente, y no llega al 20%.